

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Yashil

Barqarorlik uchun innovatsiyalar:

Yashil iqtisodiyotga o'tish davrida
biznes va tadbirkorlik bo'yicha

2025 - yil
1-30-aprel

RESEARCH
AND GRANTS UPDATES

NAVBATDAN
TASHQARI SON

<https://gsbe-research.uz/conferences-ups-uz>

conference@gsbe.uz

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Luis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 133 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Dunyo sug'urta bozorida yashil xizmatlarning taraqqiyot strategiyalari.....	7
Alimov Baxodir Batirovich	
Yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish.....	14
Marupov Kabil Komilovich	
O'zbekiston iqtisodiyotini yashillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning joriy holati tahlili.....	20
Nurmetova Muyassar	
Econometric assessment of the impact of investments on the economic system of Surkhandarya region	29
Nurbek Khatamov	
Debt versus tax financing in infrastructure: impact on employment	37
Raxmatov Firdavs Feruz o'g'li, Kengesbaeva Gulfayruz Azamatovna	
Digital infrastructure and green energy in export diversification: evidence from post-soviet countries.....	47
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	
Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili	55
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi	
Развитие финтеха в узбекистане: современное состояние и международный контекст	63
Адилова Сакинахон	
Yashil iqtisodiyotni innovasion rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash	68
Rasulova Dilfuza, Kaytarov Voxid	
Gibrid avtomobillar importida to'lovlar undirish amaliyotini takomillashtirish.....	80
Kaljanov Baxadir Dauletbaevich	
Стратегии корпоративного управления и привлечения иностранных инвестиций в условиях устойчивой экономики.....	88
Фарход Каракулов	
The impact of WTO accession on Uzbekistan's trade policy: in the case of Kazakhstan	102
Azimjonov Muhammadsoli Muhammadolim o'g'li	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirishda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari	110
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR BIZNES MODELLARINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING ROLI	113
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li, Raxmatullayev Sardor Afzal o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KORPORATIV MOLIYA BOSHQARUVINI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	116
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TURIZM SOHASIDA MEHMONXONA XIZMATLARNING MILLIY TURIZM IQTISODIYOTIDAGI FUNKSIYASI VA XUSUSIYATLARI	119
Mir-Jafarova Aziza Javoxirovna	
ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORI VA BREND ASOSIDA CHAKANA SAVDO RIVOJLANISHINING STRATEGIK ASOSLARI.....	124
Ro'zimatov Shohboz Hamdambek o'g'li	
INVESTITSIYA MUHITINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH ZARURATI, BELGILOVCHI OMILLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	129
U.N.Muxammadiyev	

INVESTITSIYA MUHITINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH ZARURATI, BELGILOVCHI OMILLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

U.N.Muxammadiyev
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur tezisdan investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish zarurati, uni belgilovchi asosiy omillar va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Investitsiya qarorlariga ta'sir etuvchi makroiqtisodiy barqarorlik, huquqiy kafolatlar, institutsional sifat va moliyaviy infratuzilma omillari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, investitsiya muhitini takomillashtirish orqali hududiy va milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash masalalari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya muhiti, jozibadorlik, investitsiya risklari, institutsional omillar, makroiqtisodiy barqarorlik, investitsiya siyosati, kapital oqimi.

Abstract: This thesis analyzes the necessity of improving investment climate attractiveness, its determining factors, and specific features. The role of macroeconomic stability, legal guarantees, institutional quality, and financial infrastructure in shaping investment decisions is scientifically substantiated. The study highlights the importance of strengthening the investment environment to ensure sustainable regional and national economic growth.

Key words: investment climate, attractiveness, investment risks, institutional factors, macroeconomic stability, investment policy, capital flows.

Аннотация: В данной тезисной работе рассматривается необходимость повышения привлекательности инвестиционного климата, определяющие его факторы и специфические особенности. Научно обоснована роль макроэкономической стабильности, правовых гарантий, институционального качества и финансовой инфраструктуры в формировании инвестиционных решений. Подчеркивается значение совершенствования инвестиционной среды для обеспечения устойчивого регионального и национального экономического роста.

Ключевые слова: инвестиционный климат, привлекательность, инвестиционные риски, институциональные факторы, макроэкономическая стабильность, инвестиционная политика, движение капитала.

KIRISH

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, hududlarga investitsiyalarni jalb etishda asosiy mezonlardan biri investitsiya muhitini yaxshilash va uning jozibadorligini ta'minlash hisoblanadi. Investorlar o'z moliyaviy resurslarini muayyan hudud yoki tarmoqqa yo'naltirishda, avvalo, investitsiya muhitining holatini baholaydilar. Aynan shu baholash natijalari hududlarda investitsiya faolligini ta'minlovchi hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar hajmi o'sib borayotganiga qaramay, ular tarkibida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ulushi nisbatan past darajada saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, jalb qilinayotgan mablag'lar tarkibida xalqaro moliya tashkilotlari kreditlari hamda davlat kafolati ostidagi resurslar ulushi yuqori. Bu holat xususiy investorlar ishonchini yanada mustahkamlash, investitsiya risklarini kamaytirish hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish zarurati, avvalo, investitsion qarorlar qabul qilish jarayoni bilan bog'liq. Investorlar ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanganligi, huquqiy kafolatlar mavjudligi, bozor mexanizmlarining erkinligi, hududning ijtimoiy-iqtisodiy holati hamda geografik va logistik imkoniyatlarni inobatga olgan holda qaror qabul qiladilar. Shuningdek, investitsiya faolligini ta'minlash uchun istiqbolli tarmoqlarga sarmoya jalb qilish, iqtisodiy faolligi past sohalarni investitsiyalash orqali tiklash, tadbirkorlik muhitini yaxshilash hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Investitsiya muhitining yaxshilanishi mamlakat va hududlarning investitsion imijini shakllantiradi. Bu esa xalqaro reyting va indekslardagi pozitsiyalarning yaxshilanishi, mahalliy hamda xorijiy investorlar ishonchining oshishi va investitsiyalar uchun barqaror "foyda-xatar" nisbatining shakllanishida namoyon bo'ladi. So'nggi

yillarda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish dinamikasi ijobiy bo'lib, pandemiya sharoitiga qaramay makroiqtisodiy barqarorlik ma'lum darajada saqlab qolindi. Shu bilan birga, huquq ustuvorligi, sud-huquq tizimi samaradorligi hamda moliyaviy bozor infratuzilmasining rivojlanishini izchil davom ettirish investitsiya muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

2020–2024-yillarda MDH mamlakatlari investitsiya muhiti reytinglari tahlili shuni ko'rsatadiki, ayrim davlatlarda jozibadorlik nisbatan barqaror saqlanib qolgan bo'lsa, boshqalarida pasayish tendensiyasi kuzatilgan. O'zbekiston ayrim xalqaro baholashlarda "asosan erkin bo'lmagan" davlatlar toifasiga kiritilgan bo'lib, bu investitsion muhitni yanada liberallashtirish va institutsional islohotlarni chuqurlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Investitsiya muhiti makroiqtisodiy darajada davlat organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar va investorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. U muayyan vaqt kesimida kapital qo'yilmalari uchun mavjud shart-sharoitlarni aks ettiradi hamda davlat siyosati, huquqiy baza va institutsional islohotlar ta'sirida shakllanadi. Shu bois davlatning investitsiya siyosati investitsiya muhiti jozibadorligini belgilaydigan asosiy strategik omillardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakat va hududlarda investitsiya muhitini rivojlantirish investitsiya risklarini kamaytirish, huquqiy kafolatlarni mustahkamlash, moliyaviy sektorni chuqurlashtirish hamda sog'lom raqobat muhitini kengaytirish bilan uzviy bog'liqdir. Investitsiya loyihalarini bozor mexanizmlari asosida moliyalashtirish, fond bozori instrumentlarini rivojlantirish, venchur moliyalashtirishni kengaytirish, lizing hamda sinditsiyalashtirilgan kreditlardan samarali foydalanish investitsiya muhitini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash va uzoq muddatli kapital oqimlarini jalb etish uchun mustahkam institutsional asos yaratadi.

Shu bilan birga, hududlar kesimida investitsiya siyosatini differensial yondashuv asosida amalga oshirish, istiqbolli tarmoqlarni aniqlash va manzilli rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish, investitsiya jarayonlarida shaffoflikni oshirish hamda monitoring va baholash mexanizmlarini takomillashtirish investitsiya muhitining jozibadorligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-sonli Qonuni. – <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 17-fevralda "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi O'RQ-604-sonli Qonuni. – <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomalari. – <https://president.uz>
4. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Keynes, J.M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
6. World Bank. (2020). Doing Business Report. Washington, DC: World Bank. – <https://www.worldbank.org>
7. OECD. (2021). Investment Policy Reviews. Paris: OECD Publishing. – <https://www.oecd.org>
8. G'ozibekov, D. (2012). Investitsiyalarni moliyalashtirish. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
9. Alikulov, I., Sattorov, D. (2019). Investitsiyaning iqtisodiy mazmuni va mohiyati. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, №4.
10. International Monetary Fund (IMF). (2023). Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia. – <https://www.imf.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

